

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Бахриев У.Т., Абдукадиров А.А., Жуматов У.Ж., Мухамедиева Ф.Ш.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Минздрава Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Определение этнических особенностей в условиях Узбекистана является одним из факторов, обеспечивающих социальную компетентность человека. На основании наших полученных данных установлено, что общеизвестные методы определения антропометрических показателей челюстно – лицевой области могут привести к ошибкам диагностики и соответственно неправильному проведению ортогнатических операций в челюстно – лицевой области.

Ключевые слова: деформация, этник, генетик, ортогнатик, антропометрик, тератоген, эндокрин, реабилитация

ETHNIC CHARACTERISTICS OF THE IDENTIFICATION OF THE FACIAL PART OF THE SKULL IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN

Bakhriyev U.T., Abdukadirov A.A., Jumatov U.J., Mukhamedieva F.Sh.

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Determination of ethnic features in the conditions of Uzbekistan is one of the factors that ensure the social competence of a person. Based on our data obtained, it is established that the well-known methods of determining the anthropometric indicators of the maxillofacial area can lead to diagnostic errors and, accordingly, incorrect orthognathic operations in the maxillofacial area.

Keywords: deformation, ethnic, genetic, orthognathic, anthropometrician, teratogen, endocrine, rehabilitation.

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА БОШ СУЯГИНИНГ ЮЗ ҚИСМИ АНИҚЛАНИШНИНГ ЭТНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Бахриев У.Т., Абдуқодиров А.А., Жуматов У.Ж., Мухамедиева Ф.Ш.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўзбекистон шароитида этник хусусиятларни аниқлаш инсоннинг ижтимоий компетенциясини таъминловчи омиллардан биридир. Олинган маълумотларимизга асосланиб, юз-юз соҳасининг антропометрик кўрсаткичларини аниқлашнинг таниқли усуллари диагностик хатоларга ва шунга мос равишда юз-юз соҳасидаги нотўғри ортогнатик операцияларга олиб келиши мумкинлиги аниқланди.

Калит сўзлар: деформация, этник, генетик, ортогнатик, антропометрик, тератоген, эндокрин, реабилитация.

В настоящее время одной из актуальных проблем челюстно–лицевой ортогнатической хирургии является хирургическое лечение и реабилитация взрослых пациентов с различными формами деформаций челюстей [1,2,3].

Причины возникновения деформаций различны часть их обусловлена аномалиями развития черепа и является одним из наиболее существенных признаков генетических заболеваний, часть отражает нарушения эндокринного баланса организма матери и ребёнка или формируется под влиянием тератогенных факторов в период антенатального онтогенеза [5,6,7,8].

Кроме того, аномалии и деформации у взрослых могут быть обусловлены заболеваниями или функциональными нарушениями в устном возрасте или же этнические особенности в регионах [1,4,5,6].

Распознавание лицевого отдела черепа является одним из факторов, обеспечивающих социальную компетентность человека. Известно, что базовы, и их распознавание происходит очень быстро и с высокой точностью. Известно также, что женщины справляются с этой задачей несколько успешнее, чем мужчины. В литературе дискутируется вопрос о механизмах распознавания лицевой экс-

прессии и их этнических особенностях и специфическом характере [1,3,6]. Проведенные исследования показали, что существуют различия в успешности распознавания базовых эмоций на лицах, предъявляемых в обычном и интертированном видах, между мужчинами и женщинами разных национальностей, причём представителями российской и азербайджанской выборки.

Цель исследования – изучение этнических особенностей деформаций верхней челюсти узбекской популяций и на этой основе разработка методов лечебных мероприятий.

Материал и методы: Нами обследованы 36 (19 мужчин и 17 женщин) этнических узбеков со сформированным нормальным прикусом и лицевого скелета. Проведены антропометрические исследования. В связи с тем, что совершенствование методов диагностики и лечение пациентов с деформациями лицевого отдела черепа определяется не только возрастающим стремлением пациентов к повышению качества жизни, улучшению эстетики лица и социальной реабилитации, но и с этническими особенностями челюстей, особенно верхней челюсти.

Полученные цифровые данные подверглись к статической обработки по методики Фишера – стондента.

Результаты исследования и их обсуждение: Нами установлено что в настоящее время при диагностики деформации лицевого скелета практикующие врачи сталкиваются с некоторыми трудностями этнического характера. Дело в том, что при диагностике и выборе тактики ортогнатического лечения деформации челюстей специалист порой не знает, на какую норму ориентироваться. Огромное количество разработанных за рубежом индексов и параметров челюстно – лицевой области не универсальны, а их результаты в разных источниках практикуются по разному. Большинство разработанных антропометрических индексов в основном характерные для европоидов. Это затрудняет выбора тактики ортогнатических операций в условиях Узбекистана.

Также выявлено, что после хирургического расширения верхней челюсти на основании нами рекомендованных параметров было получено максимальное расширение верхней челюсти приходится на уровне клыков, далее по степени уменьшения на уровне премоляров, первых моляров, вторых моляров.

Следует отметить, что определение этнических особенностей является одним из факторов, обеспечивающих социальную компетентность человека. Известно, что базовые эмоции уневерсальны для представителей различных расовых и этнических групп, и их распознавание происходит очень быстро и с высокой точность. Наш определены, что женщины справляются с этой задачей несколько успешнее, чем мужчин.

На основании вышеприведенных данных мы пришли к выводу, что общеизвестные методы определения антропометрических показателей челюстно – лицевой области, могут привести к ошибкам диагностики деформации челюстей.

Дополнительное обоснование актуальности исследования. Для практической челюстно-лицевой хирургии этнические особенности строения лицевого отдела черепа имеют не только теоретическое, но и прикладное значение. При планировании ортогнатических вмешательств врач оценивает не отдельный размер верхней или нижней челюсти, а гармонию всего лицевого скелета, соотношение зубных рядов, форму альвеолярных дуг, положение мягких тканей, выраженность носогубного угла, подбородочного отдела и средней зоны лица. В условиях Узбекистана такие показатели должны рассматриваться с учетом региональных морфологических особенностей, поскольку применение только усредненных зарубежных нормативов может приводить к гипердиагностике или, наоборот, к недооценке имеющейся деформации.

Особенно важным является то, что антропометрические нормы, разработанные на основании обследования европеоидных популяций, не всегда совпадают с морфотипом лицевого скелета населения Центральной Азии. В клинической практике это проявляется тем, что параметры ширины верхней челюсти, глубины зубной дуги, выраженности скулового комплекса, высоты средней трети лица и положения носового скелета могут иметь собственные диапазоны нормы. Если такие особенности не учитываются, хирургическое перемещение фрагментов челюстей может быть выполнено формально правильно, но эстетический результат будет восприниматься пациентом как недостаточно естественный.

Следовательно, этнически ориентированный подход не означает отказ от общепринятых методов диагностики. Напротив, он предполагает их более точное использование: данные клинического осмотра, фотометрии, телерентгенографии, компьютерной томографии и анализа моделей должны сопоставляться между собой. Только комплексная оценка позволяет отличить индивидуальную анатомическую вариацию от истинной зубочелюстной деформации, требующей ортодонтического или хирургического лечения.

Клинико-антропометрические критерии оценки лицевого отдела черепа. При обследовании пациентов с предполагаемыми деформациями верхней челюсти целесообразно последовательно оценивать лицевые пропорции в фас и профиль. В положении фас обращают внимание на симметрию правой и левой половин лица, ширину средней зоны, положение скуловых областей, высоту нижней трети лица, форму носового основания и линию смыкания губ. В профиль оценивают соотношение лба, носа, верхней губы, подбородка и шейно-подбородочного угла. Такой анализ помогает предварительно определить, является ли нарушение преимущественно скелетным, зубоальвеолярным или мягкотканым.

Для узбекской популяции особую клиническую ценность имеет дифференциальная оценка средней зоны лица. У части пациентов умеренная ретрузия верхней челюсти может сочетаться с выраженной нижней челюстью, что визуально усиливает прогенический профиль. В других случаях внешнее впечатление деформации связано не только с положением верхней челюсти, но и с особенностями носового скелета, формы альвеолярного отростка, положения верхних резцов и тонуса круговой мышцы рта. Поэтому оценка лица должна проводиться вместе с анализом окклюзии и функционального состояния жевательного аппарата.

Важным этапом диагностики является определение ширины зубных дуг и их соответствия базальным отделам челюстей. Узкая верхняя зубная дуга, скученность зубов, нарушение положения клыков и премоляров, наличие перекрестной окклюзии или множественных преждевременных контактов могут указывать на необходимость предварительного ортодонтического расширения. При этом хирург должен учитывать, что избыточное расширение без учета индивидуального морфотипа может привести к нарушению стабильности результата и увеличению риска рецидива.

Значение лучевых и цифровых методов диагностики. Современное планирование ортогнатического лечения невозможно без использования лучевых методов. Ортопантомография дает возможность выявить состояние зубов, зачатков, ретинированных элементов, очагов хронической инфекции и состояние пародонта. Телерентгенография позволяет оценить скелетные взаимоотношения в сагиттальной и вертикальной плоскостях. Мультиспиральная компьютерная томография и трехмерная реконструкция дают наиболее полное представление о форме лицевого скелета, асимметрии, толщине кортикальных пластинок и положении важных анатомических структур.

При этнически ориентированной оценке трехмерная визуализация имеет особое значение, поскольку она позволяет изучать не только линейные размеры, но и пространственную форму костных структур. Например, одинаковое расстояние между определенными краниометрическими точками у двух пациентов не всегда означает одинаковую клиническую ситуацию: различия могут заключаться в наклоне альвеолярного отростка, ротации верхней челюсти, положении скулового комплекса или форме носовой полости. Поэтому количественные показатели должны дополняться качественным морфологическим анализом.

Цифровое планирование также дает возможность смоделировать предполагаемое перемещение челюстей и заранее оценить его влияние на профиль лица. Это особенно важно у пациентов, для которых эстетический результат является одним из основных мотивов обращения за лечением. В условиях Узбекистана моделирование должно учитывать привычное восприятие гармоничного лица в местной популяции, так как чрезмерное следование универсальным эстетическим шаблонам может привести к результату, который не соответствует этническому типу пациента.

Функциональные аспекты и связь с ортодонтическим лечением. Деформации верхней челюсти редко ограничиваются только эстетическим дефектом. Они могут сопровождаться нарушением носового дыхания, изменением положения языка, дисфункцией мышц околоротовой области, нарушением жевания и речевой артикуляции. У пациентов с узкой верхней челюстью часто наблюдается тенденция к ротовому дыханию, что в свою очередь способствует дальнейшему сужению зубной дуги и формированию неблагоприятного мышечного баланса. Поэтому ортогнатическое лечение должно рассматриваться как часть комплексной функциональной реабилитации.

Ортодонтический этап имеет решающее значение для подготовки зубных рядов к хирургическому вмешательству. Его задачи включают устранение скученности, координацию зубных дуг, декомпенсацию наклона резцов, создание стабильных окклюзионных контактов и подготовку условий для правильного сопоставления челюстей во время операции. Если ортодонтическая подготовка проводится без учета этнических особенностей ширины и формы верхней челюсти, то хирургический этап может стать менее предсказуемым.

На основании изученного материала можно отметить, что при планировании расширения верхней челюсти необходимо учитывать не только абсолютную величину дефицита, но и распределение сужения по сегментам зубной дуги. Клинически значимыми являются различия на уровне клыков,

премоляров и моляров. В каждом случае требуется определить, достаточно ли ортодонтического расширения или необходима хирургически ассистированная коррекция. Такой подход снижает вероятность травматизации пародонта, нестабильности результата и повторного формирования деформации.

Междисциплинарный подход к подготовке пациентов. Полученные в работе данные подтверждают необходимость участия нескольких специалистов в диагностике и лечении пациентов с деформациями лицевого отдела черепа. Челюстно-лицевой хирург определяет общий план реконструктивного вмешательства, ортодонт формирует правильное положение зубных рядов, ортопед-стоматолог оценивает дефекты зубных рядов и необходимость последующего протезирования, терапевт-стоматолог проводит санацию полости рта, а оториноларинголог выявляет нарушения носового дыхания и хронические воспалительные процессы.

Междисциплинарное взаимодействие особенно важно в тех случаях, когда деформация верхней челюсти сочетается с функциональными нарушениями. Например, выраженное сужение верхней челюсти может быть связано с хроническим нарушением носового дыхания, а изменение окклюзии может усиливать перегрузку височно-нижнечелюстного сустава. Если эти факторы не устранены до операции, то даже технически правильно выполненное ортогнатическое вмешательство может сопровождаться неудовлетворительной адаптацией пациента.

Рациональная последовательность лечебных мероприятий должна включать первичную клиническую оценку, санацию полости рта, анализ моделей и цифровых снимков, консультацию смежных специалистов, ортодонтическую подготовку, хирургический этап и последующую функционально-эстетическую реабилитацию. Такой алгоритм позволяет индивидуализировать лечение и уменьшить риск диагностических ошибок, связанных с механическим применением стандартных антропометрических показателей.

Практическое значение полученных результатов. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно обращает внимание на необходимость формирования региональных нормативов для оценки лицевого отдела черепа. Для врачей, работающих в условиях Узбекистана, такие данные могут стать основой для более точной диагностики верхней микрогнатии, макрогнатии нижней челюсти, сочетанных деформаций и зубоальвеолярных аномалий. Это особенно важно при выборе объема хирургического перемещения, направления остеотомии и метода фиксации костных фрагментов.

Рекомендации по применению результатов в клинической практике. Перед ортогнатической операцией необходимо устранить хронические очаги инфекции, провести ортодонтическую декомпенсацию и определить прогноз стабильности результата. Если выявлены нарушения носового дыхания или заболевания ЛОР-органов, пациент должен быть обследован и при необходимости пролечен до основного хирургического этапа. Это позволяет создать более благоприятные условия для послеоперационного заживления и адаптации мышечно-суставного аппарата.

Выводы:

1. Этнические особенности строения лицевого отдела черепа являются важным фактором, который необходимо учитывать при диагностике и планировании ортогнатического лечения пациентов в условиях Узбекистана.

2. Применение только общеизвестных зарубежных антропометрических нормативов без сопоставления с региональными особенностями может привести к диагностическим ошибкам и неправильному выбору объема хирургического вмешательства.

3. Комплексное обследование должно включать клинический анализ лица, оценку окклюзии, антропометрию, анализ моделей, телерентгенографию, трехмерную компьютерную томографию и консультации смежных специалистов.

4. Наиболее рациональным является индивидуальный междисциплинарный подход, при котором ортодонтическая подготовка, хирургическая коррекция и последующая реабилитация проводятся с учетом анатомических, функциональных и этнических особенностей пациента.

Список литературы:

1. Андреева М.В., Мищенко Е.В., Баннов В.М. Совершенствование способа определения параметров верхней челюсти на трехмерных изображениях головы: VolgaMed Science. /Сборник тезисов VIII Всероссийской научно – практической конференции с международным участием – Нижний Новгород, 2022. – С. 636-637.
2. Жиланов А.А., Хорошаев В.А. Морфология и морфометрия особенности различных участков IX межреберных артерии и вен // Стоматология. – 2011, - Т. 80. - № 4. – С. 15-16.

3. Кабанова А.С., Краснопевцева Н.М. Влияние анатомии верхней и нижней челюсти на формирование прикуса у человека: Неделя молодой науки.
4. Муртазаев С.С. Определение индекса Пона и возможность его использования при планировании и оценке результатов ортодонтического – хирургического лечения пациентов с деформациями челюстей. // Хирургия Узбекистана. – 2016, № 2. – С. 35-39.
5. Шакиров М.Н., Сарачева И.У. Опыт использования лазерной хирургической установки скальпель – 1 в амбулаторной хирургической стоматологии // Стоматология. – 2021. - № 6. – С. 32-33.
6. Свиридов Е.Г. Оценка эстетических параметров лиц пациентов с врожденными аномалиями и деформациями челюстей // Актуальные проблемы стоматологии и челюстно – лицевой хирургии: сборник Тезисов IV Международного Конгресса Стоматологов – Ташкент, 2021. – С. 339-340.
7. Valera F.C., Matsumoto M.A. Skeletal and occlusal characteristics in mouth breathing pre school children. By matter SE, Ahcelmo – hima wt published in clinical Pediatr Dent. – 2024, 28(4): 315-8.
8. Mew J. Factual changes in Identical twins treated by different orthodontic techniques. World J. Orthod. – 2022, 8 (21): 174 – 88.

Для цитирования: Бахриев У.Т., Абдукадиров А.А., Жуматов У.Ж., Мухамедиева Ф.Ш. Этнические особенности распознавания лицевого отдела черепа в условиях Узбекистана // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 565–569. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20702018>